

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ПОЛИФЕНОЛНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ «ЛЕОФЛОМИС»

Умарова Ф.А.

Ризаев К.С.

Олимов Н.К.

Ташкентский фармацевтический институт

firuza-umarova@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184986>

Актуальность темы: Известно, что полифенолы представляют собой вторичные метаболиты растений или синтезируемые ими органические соединения. Другими словами, это молекулы, которые содержатся в растениях. Из-за широкого разнообразия полифенолов и растений, в которых они содержатся, эти соединения подразделяются в зависимости от источника происхождения, функции полифенолов и их химической структуры; где основными являются флавоноиды. Все полезные свойства полифенолов еще не изучены, поскольку эта группа веществ очень обширна и разнообразна. Однако известно, что большинство полифенолов являются мощными антиоксидантами и обладают противовоспалительным действием. Полифенолы помогают бороться с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами, и компонентами иммунной системы [1].

Цель исследования: является изучение полифенольных соединений сухого экстракта «Леофломис» обладающего седативным действием. В настоящее время из седативного сбора была получена лекарственная форма в виде сухого экстракта [2].

Методы исследования: Определение полифенольных соединений проводили с помощью ВЭЖХ с использованием режима изократического элюирования и диодно-матричного детектора (ДАД). В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и буферный раствор. Спектральные данные исследованы в спектральном диапазоне от 200 до 400 нм. Экстракцию проводили на 70% этаноле двукратно при 70-75 °С в течении 3 часа при интенсивном перемешивании в соотношениях растворитель: растение 90:20. Отфильтровывают и объединяют растворы. Берут аликвоту 1мл и разбавляют 9 мл системой растворителей ацетонитрил: буфер (ацетатный) 70:30. Центрифугируют и отфильтровывают через мембранный фильтр. Условия хроматографирования: Хроматограф - Agilent Technologies 1260. Подвижная фаза- ацетонитрил - буферный раствор (30:70) (изократический режим). рН=2.92 15-20 мин. Объем инъекции - 5 мкл. скорость подвижной фазы - 0,75 мл/мин. Колонка - Eclipse XDB - C18. 5,0 мкм, 4,6x250мм, детектор - диодно-матричного детектора, длины волн 254, 320, 381нм.

Основные результаты и выводы: Полученные результаты свидетельствуют что в экстракте «Леофломис», обнаружены такие биологические активные вещества, как: галловая кислота, рутин, кампферол, изорамнетин, гиперозид и гиполаетин которые встречаются в сырье зопника Регеля и пустырника туркестанского. Обнаружения этих соединений свидетельствует о полноте экстракции основных действующих веществ в сухом экстракте, что позволяет судить о правильности выбранной технологии экстрагирования.

References:

1. Суфианова Г., Гареев И и др. Современные аспекты использования природных полифенолов в профилактике и терапии опухолей. Volume 10 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.1011435>
2. Патент на полезную модель №FAP 02160 09.09.2022. Способ получения средства, обладающего седативным действием на основе растительного сырья. Ризаев К.С., Умарова Ф.А. и др.